

**“HARBIY TAYYORGARLIK O‘QUV MARKAZIDA REZERVDAI VA
ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASH: AN‘ANALARI,
INNOVATSIYALARI, ISTIQBOLLARI”**

Axatov Samariddin Aliqulovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi Front orti va moliyaviy
ta‘minot sikli o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7458640>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazida rezervdagi va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash: an‘analari, innovatsiyalari, istiqbollari” mavzusida ma‘lumotlar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Qurolli Kuchlar, milliy armiyamiya, harbiy didaktika, ta‘lim berish, harbiy pedagogika, o‘quv faoliyat, ta‘limining umumiy nazariyasi, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish.

**«ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И ЗАПАСА В ВОЕННО-УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ: ТРАДИЦИИ, НОВАТОРИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»**

Аннотация. В данной статье представлена информация на тему «Подготовка офицеров запаса и резерва в военном учебном центре: традиции, новации, перспективы».

Ключевые слова: Вооруженные Силы, национальная армия, военная дидактика, обучение, военная педагогика, воспитательная деятельность, общая теория образования, развитие умений и навыков.

**"TRAINING OF RESERVE AND RESERVE OFFICERS AT THE MILITARY
TRAINING CENTER: TRADITIONS, INNOVATIONS, PROSPECTS"**

Abstract. This article presents information on "Training of reserve and reservist officers at the military training center: traditions, innovations, perspectives."

Key words: Armed Forces, national army, military didactics, teaching, military pedagogy, educational activity, general theory of education, development of skills and competencies.

Harbiy didaktika

KIRISH. (Intoduction)

Qurolli Kuchlar doimiy jangovar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘linmalar, qismlarning jangovar o‘quvi, shaxsiy tarkibning harbiy mahoratidir. Bu qonuniy o‘zaro aloqadorlikni bayon etib, O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni I. A. Karimov o‘zining «Milliy armiyamiz – mustaqilligimizning, tinch va osoyishta hayotimizning mustahkam kafolatidir» nomli risolasida shunday degan: «Armiya safidagi o‘g‘lonlarimiz nafaqat jismonan baquvvat, eng zamonaviy harbiy texnika va texnologiyalarning sir-asrorlarini puxta egallagan bo‘lishi, ayni vaqtda yuksak aql-zakovati, intellektual salohiyati, mustahkam irodasi, o‘z halqiga sadoqati kabi olijanob xususiyat va fazilatlar bilan ham ajralib turishi lozim».

ASOSIY QISM. (Main part)

Talabalarga ta‘lim berish jarayonining pedagogik mohiyatini harbiy pedagogikaning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan harbiy didaktika o‘rganadi. Talabalar ta‘limi jarayonining qonuniyatlarini tadqiq etar ekan, didaktika uning prinsiplari, shakl va metodlari, moddiy-texnikaviy vositalari va shu kabilarni belgilaydi. Sanab o‘tilgan vazifalarni hal etish davomida harbiy didaktika talabalar ta‘limi jarayonining metodik tizimida o‘z aksini topuvchi nazariy modelini tuzadi. Shaxsiy tarkib ta‘limining aniq (xususiy) metodikasi sifatida harbiy didaktika unga qo‘yiladigan talablarni belgilab beradi.

Harbiy faoliyat o‘zining maqsadi va tabiatiga ko‘ra harbiy xizmatchilardan uzluksiz, aniq tizim asosidagi tayyorgarlikni talab qiladi. Shuning uchun ham o‘z harbiy mutaxassisligini

chuqur egallash, o'zining bilimlari, ko'nikmalari va malakalarini, mahoratini tinmay takomillashtirib borish har bir harbiy xizmatchining muqaddas burchi sanaladi.

Talabalar ta'limi jarayonining mohiyatini, mazmunini, metodikasini va uni tashkil etish yo'llarini harbiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lgan harbiy didaktika (yunon tilida "didasko" - o'qitaman) o'rganadi. Talabalarga ta'lim berish jarayonini tadqiq qilar ekan, harbiy didaktika ta'lim qonuniyatlari va prinsiplarini o'rganadi, turli shakl va metodlarni, usul va vositalarni samarali qo'llash shartlarini asoslab beradi. Shu bilan birga u Talabalar ta'limi mazmunini, uni tashkil etishni va metodikasini bashorat qiladi va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Talabalar ta'limining harbiy didaktikada yoritiladigan umumiy qonuniyatlari turli o'quv fanlarini o'rganish jarayonida o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Bu o'ziga xoslikni xususiy metodikalar o'rganadi. Masalan: ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik, taktika, jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik metodikasi va boshqalar. Talabalar ta'limining umumiy nazariyasi sifatida harbiy didaktika metodikalar o'rtasidagi aloqadorlikni va turli pedagogik vazifalarni hal qilishda yagona yondashuvni ta'minlaydi. Harbiy didaktika xususiy metodikalarga tayanadi, ular to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boyib boradi va shu bilan birga ta'lim jarayonining mohiyatiga chuqur kirib boradi.

Harbiy didaktika talabalar ta'limini murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida o'rganadi va bu jarayonning quyidagi asosiy funksiyalarini belgilaydi: ta'limiy (talabalarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish); tarbiyaviy (talabalarda o'z Vatanining qurolli himoyachisi uchun zarur shaxsiy xislatlarni tarbiyalash); rivojlantiruvchi (talaba shaxsini komil inson sifatida rivojlantirish, yuzaga kelgan turli vazifalarni hal qilishga ijodiy yondashish malakalarini rivojlantirish) va ruhiy tayyorlash (talabalarda xizmat vazifalarini bajarishga va jangovar vaziyatda muvaffaqiyatli harakat qilishga ruhiy tayyorlikni shakllantirish).

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, talabalar ta'limi jarayoni ta'lim beruvchi o'qituvchining o'qitish, saboq berish va ta'lim oluvchining o'qish, o'rganish bo'yicha maqsadli, tizimli va hamkorlikdagi faoliyatidir. Bu jarayonda ta'lim beruvchi rahbar funksiyasini bajaradi. Uning asosiy pedagogik vazifasi quyidagilardan iborat: talabalarning o'quv faoliyatini tashkil etish va unga rahbarlik qilish; o'quv materialini tizimli va ilmiy asosda bayon etish; talabalarda bilim olishga nisbatan qiziqish uyg'otish va ijobiy motivlarni shakllantirish; ta'lim oluvchilarda mustaqil bilim olish, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish malakalarini shakllantirish; harbiy mahoratni takomillashtirish; talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini hamda kasbiy mahoratini baholash.

Bu vazifalarni bajarar ekan, o'qituvchi avvalambor, talabalarning o'quv faoliyatining tashkilotchisi sifatida qatnashadi. Uning ta'siri ostida talabalar faol faoliyatga kirishadilar: tinglaydilar, kuzatadilar, zarur harakatlarni bajaradilar, o'qiydilar, yozadilar, oldilariga qo'yilgan masalalarni muhokama qiladilar, o'z mehnatlarini tahlil qiladilar va o'qituvchi ko'magida kerakli tuzatishlar kiritadilar. Bu faoliyat jarayonida ta'lim oluvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda ularning tafakkuri rivojlanadi, irodasi va xarakteri chiniqadi, ma'naviy-axloqiy va jangovar xislatlari, hissiy-irodaviy turg'unligi, jangovar vaziyatlarda harakat qilish uchun ruhiy tayyorgarligi shakllanadi.

Talabalar ta'limining muhim qonuniyatlaridan biri ta'lim jarayonini hozirgi davr talablari asosida, zamonaviy urush xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish hisoblanadi. Fan va texnikaning rivojlanishi, Qurolli Kuchlarning zamonaviy va murakkab jangovar texnika va qurol-yarog'lar bilan ta'minlanishi, yangi ta'lim texnologiyalarining yaratilishi va boshqa shu kabi hozirgi zamonga xos o'zgarishlar ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan tobora yangi talablar qo'ymoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchidan qo'shimcha aqliy, ma'naviy, ruhiy va jismoniy zo'riqishni, hissiy-irodaviy turg'unlikni talab qiladi.

Talabalar ta'lim jarayonda egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi ta'lim mazmunini tashkil etadi. Harbiy mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ta'lim standartlari, o'quv dasturlari, rejalari ta'lim mazmunini belgilab beradi.

“Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazida rezervdagi va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash siyosatini samarali amalga oshirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- **birinchidan**, Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazidagi ta’lim-tarbiya tizimidagi maqsadi va tabiatiga ko‘ra harbiy xizmatchilardan uzluksiz, aniq tizim asosidagi tayyorgarlikni talab qiladigan mustaqil tayyorgarlikga etibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi, shu maqsadda professor o‘qituvchilardan doimiy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik davomida talabalarga o‘z maslahatlarini berish tartibini kiritish;

- **ikkinchidan**, ta’lim beruvchi o‘qituvchining professional zamon talablari darajasiga yetkazish uchun, tanlash, malaka oshirish va qayta tayyorlash masalalari katta e’tiborni jalb etadi. Shu nuqtai nazardan ta’lim beruvchi o‘qituvchining ta’lim jarayonini mukammallashtirish maqsadida o’quv metodik bazasini zamon talablariga asosan yaratish;

- **uchinchidan**,

Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazida kursantlarni o’qitish jarayonida o’qitilayotgan har bir mavzuning, ta’limining muhim qonuniyatlaridan biri ta’lim jarayonini hozirgi davr talablari asosida, zamonaviy urush xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish.

REFERENCES

1. Методические рекомендации по организации правовой работы в ВС РУ. Т., 1997.
2. Повышать эффективность воспитательной работы (учебно-методическое пособие). Т., 2000.
3. Nasriddinov Ch.R. Harbiy psixologiya.Т., 2004.